

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 11, Februari 2024, Halaman 57-62
Licensed by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10696520)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10696520>

Sosialisasi Pengelolaan Data Penduduk dan Potensi Kampung pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura

Syari Rukmana Wahab^{1*}, Liza Angriani², Abd. Rachman Dayat³, Andi Gita Novianti⁴

¹Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

*Email korespondensi: rukmanaa.ay@gmail.com

Abstrak

Informasi data kependudukan maupun potensi kampung lainnya pada tingkat kampung maupun kelurahan terkadang masih menggunakan sistem yang manual serta tidak adanya pembaharuan data, sehingga menimbulkan kendala, terutama pada ketidakvalidan dan ketidakcocokan data. Berdasarkan permasalahan di atas, maka melalui Kegiatan KKN ini, diangkat satu program yaitu sosialisasi pengelolaan data penduduk dan potensi kampung berbasis teknologi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura yang bertujuan untuk membantu aparat kelurahan dalam mengelola data kependudukan dan informasi desa sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem informasi ini dirancang dengan sederhana, sehingga mudah diakses. Hasil perancangan sistem informasi kampung berbasis website ini diharapkan dapat menyederhanakan penyampaian informasi yang dibutuhkan terhadap penentuan kebijakan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pembangunan kampung.

Kata kunci: *KKN, Pengelolaan Data Penduduk, Potensi Kampung.*

Article Info

Received date: 28 January 2024

Revised date: 05 February 2024

Accepted date: 09 February 2024

PENDAHULUAN

Poin ketiga yang terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 (11) tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendorong dalam pengembangan riset terapan yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat, selain itu dapat mengembangkan kepekaan rasa dan kondisi sosial mahasiswa (Hariana, dkk, 2021:11)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang menuntut setiap mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan KKN ini bertujuan untuk: 1) Menemukan, merumuskan, memecahkan, dan mengatasi masalah pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner dengan berpartisipasi langsung di masyarakat untuk memperoleh pengalaman belajar; 2) Memberikan gagasan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berupaya untuk membina, mempercepat, dan melatih kader pembangunan; 3) Memperoleh dan mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ke masyarakat dalam proses penyelesaian masalah pembangunan secara pragmatis melalui metode interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Sedangkan bagi perguruan tinggi, tujuan KKN adalah 1) mencetak lulusan yang dapat hidup di masyarakat dan memahami kondisi dan permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan; 2) meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah, lembaga teknis dan masyarakat, dapat berperan peran yang lebih besar

dalam memenuhi kegiatan pendidikan dan penelitian yang sangat dibutuhkan masyarakat berkembang.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, diharapkan dapat beradaptasi dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat membantu anggota masyarakat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya, dan berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di universitas dalam bentuk rencana kegiatan kerja yang dirancang untuk membantu masyarakat berdasarkan masalah yang muncul (Anwas, 2011)

METODE

Pelaksanaan pengabdian ini terdapat dua kegiatan utama yaitu: sosialisasi dan pengumpulan data di lapangan :

a. Sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan saat seminar program kerja di kantor kampung Maribu yang dihadiri oleh Kepala kampung ,tokoh masyarakat serta masyarakat Kampung maribu. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kemasyarakat mengenai program yang akan dijalankan oleh mahasiswa selama berada di lokasi KKN agar masyarakat dapat merespon dan memberikan data yang dibutuhkan untuk diinput ke web kampung pada saat pelaksanaan observasi dan pendataan.

b. Pengambilan Data

Pendataan dilaksanakan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pendamping lapangan Pengambilan data dilakukan selama dua bulan yaitu pada Bulan Februari 2024.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk penerapan Tridharma perguruan tinggi. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan KKN menyimpang dari harapan semula, sehingga mahasiswa (peserta KKN) tetap tidak mendapatkan pembelajaran mandiri yang bermakna setelah KKN berakhir. Begitu pula, kualitas kehidupan masyarakat di lokasi KKN tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan, citra perguruan tinggi di mata publik bisa semakin buruk. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan KKN gagal atau tidak efektif. Oleh karena itu tujuan KKN adalah untuk memastikan hubungan antara dunia akademik-teoritis dan dunia empiris-praktis. Dengan demikian, terjadi interaksi yang sinergis antara mahasiswa dengan masyarakat, saling menerima dan memberi, saling mengasah, kasih sayang dan kepedulian. KKN juga merupakan sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilaksanakan di luar perguruan tinggi pada waktu, mekanisme kerja dan kebutuhan tertentu.(Syardiansah 2019).

Mahasiswa KKN Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua yang lokasi pengabdianya di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Sentani dilepas di depan Universitas Negeri Doktor Husni Ingratubun Papua pada tanggal 01 Februari 2024. Mahasiswa KKN kampung Maribu berjumlah 40 orang yang berasal dari beberapa Prodi yang ada di Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Sebelum pemberangkatan ke lokasi KKN, mahasiswa yang didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) mengadakan foto bersama.

Gambar 1. Foto Bersama Mahasiswa KKN Kampung Maribu

Mahasiswa KKN tiba di Kampung Maribu dan Mahasiswa disambut oleh kepala kampung dan masyarakat kampung lainnya dengan harapan mahasiswa dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan dapat menjalankan program-program kerja dengan baik dan memberi manfaat.

Gambar 2. Kegiatan penerimaan mahasiswa KKN Uningrat di kantor Kampung Maribu.

Sebelum dosen pendamping lapangan meninggalkan lokasi pengabdian, mahasiswa KKN, dosen pendamping lapangan, dan kepala serta aparat kampung mengadakan foto bersama di depan kantor Kampung Maribu.

Gambar 3. Foto bersama kepala dan aparat kampung, dosen pendamping lapangan, dan mahasiswa KKN di kantor desa Maribu.

Setelah mahasiswa KKN diterima di Kampung Maribu, mahasiswa KKN sudah mulai berbaur dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan survey di desa Kampung Maribu dan melaksanakan perdana mahasiswa KKN dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan selama pengabdian di Kampung Maribu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Maribu terdiri dari peran serta dalam kegiatan bersama pemerintah Kampung, kegiatan Mengajar di sekolah, serta melakukan pendataan penduduk dalam meningkatkan potensi kampung.

Gambar 4. Melakukan pembanngunan kampung.

Hari kedua pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, melakukan Sosialisasi mengenai pentingnya melengkapi atau memiliki dokumen-dokumen kependudukan, seperti: KTP, KK, Akte kelahiran, akte kematian, dan pembuatan peraturan kampung dengan narasumber dari Dosen Pengabdian. Dalam tahapan ini disamping sosialisasi dan pemaparan tentang pentingnya administrasi kependudukan juga diadakan pendataan jumlah warga /masyarakat yang belum memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang dibantu oleh mahasiswa KKN Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua tahun 2024.

Gambar 5. Sosialisasi tentang pendataan penduduk dan Pembuatan Peraturan kampung.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh warga masyarakat, para tokoh masyarakat, aparat/pemerintah kampung/kelurahan, serta para dosen pembimbing mahasiswa KKN sebagai pembawa materi. Pada kegiatan ini, pemerintah kampung sangat mengapresiasi adanya program pembuatan website desa, untuk meningkatkan pelayanan publik Kampung Maribu, sehingga masyarakat baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar dapat mengakses informasi terutama potensi kampung yang ada di daerah tersebut dengan mudah.

Gambar 6. Sosialisasi tentang sistem informasi kampung.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang sosialisasi pengelolaan data penduduk dan potensi di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Sentani adalah setelah dilaksanakan sosialisasi akan pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat sekitar maka masyarakat lebih paham karena diberi pengetahuan yang dibarengi dengan tanya jawab oleh peserta atau adanya interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias dengan kegiatan sosialisasi pengelola data tersebut. Maka Kerjasama antaran perguruan tinggi dan pemerintah kampung sangat positif untuk dilanjutkan, dan juga Adanya website kampung ini diharapkan dapat membantu terpublikasinya potensi-potensi yang ada di Kampung Maribu sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang optimal, transparan dan efisien, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diketahui oleh pemerintah dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan dalam hal pemberian bantuan dana pembangunan.

REFERENSI

- Galuh Fandatiar, Supriyono, dan Fajar Nugraha.(2107). "Rancang Bangun Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Pada Universitas Muria Kudus." *Jurnal SIMETRIS*, 6 (1), 2015: 129-136.
- Hariana, dkk. (2021). "Peran Mahasiswa KKN dalam Melaksanakan Kegiatan Tambahandi Lokasi Pengabdian Desa Botuwombato." *JAT*. 1 (1): 10 – 16
- Syardiansah. 2019. Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017)." *JIMUPB*, 7(1),: 57-68.
- Anwas, O. M. 2011 'Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(5), pp. 565–575. doi: 10.24832/jpnk.v17i5.49.